

MUHAMMAD AL-XORAZMIY
NOMIDAGI TATU FARG'ONA FILIALI
FERGANA BRANCH OF TUIT
NAMED AFTER MUHAMMAD AL-KHORAZMI

“AL-FARG‘ONIIY AVLODLARI”

ELEKTRON ILMIY JURNALI | ELECTRONIC SCIENTIFIC JOURNAL

TA'LIMDAGI ILMIY, OMMABOP VA ILMIY TADQIQOT ISHLARI

2-SON 1(6)
2024-YIL

TATU, FARG'ONA
O'ZBEKISTON

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VAZIRLIGI

MUHAMMAD AL-XORAZMIY NOMIDAGI
TOSHKENT AXBOROT TEXNOLOGIYALARI UNIVERSITETI
FARG'ONA FILIALI

Muassis: Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali.

Chop etish tili: O'zbek, ingliz, rus. Jurnal texnika fanlariga ixtisoslashgan bo'lib, barcha shu sohadagi matematika, fizika, axborot texnologiyalari yo'nalishida maqolalar chop etib boradi.

Учредитель: Ферганский филиал Ташкентского университета информационных технологий имени Мухаммада ал-Хоразми.

Язык издания: узбекский, английский, русский. Журнал специализируется на технических науках и публикует статьи в области математики, физики и информационных технологий.

Founder: Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorazmi.

Language of publication: Uzbek, English, Russian. The magazine specializes in technical sciences and publishes articles in the field of mathematics, physics, and information technology.

2024 yil, Tom 1, №2
Vol.1, Iss.2, 2024 y

ELEKTRON ILMIY JURNALI

ELECTRONIC SCIENTIFIC JOURNAL

«Al-Farg'oniyl avlodlari» («The descendants of al-Fargani», «Potomki al-Fargani») O'zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida 2022-yil 21 dekabrda 054493-son bilan ro'yxatdan o'tgan.

Jurnal OAK Rayosatining 2023-yil 30 sentabrdagi 343-sonli qarori bilan Texnika fanlari yo'nalishida milliy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili:
151100, Farg'ona sh.,
Aeroport ko'chasi 17-uy,
202A-xona
Tel: (+99899) 998-01-42
e-mail: info@al-fargoniy.uz

Qo'lyozmalar taqrizlanmaydi va qaytarilmaydi.

FARG'ONA - 2024 YIL

TAHRIR HAY'ATI

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Muxtarov Farrux Muhammadovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali direktori, texnika fanlari doktori

Arjannikov Andrey Vasilevich,

Rossiya Federatsiyasi Sibir davlat universiteti professori, fizika-matematika fanlari doktori

Satibayev Abdugani Djunosovich,

Qirg'iziston Respublikasi, Osh texnologiyalari universiteti, fizika-matematika fanlari doktori, professor

Rasulov Akbarali Maxamatovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Axborot texnologiyalari kafedrasida professori, fizika-matematika fanlari doktori

Yakubov Maksadxon Sultaniyazovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU «Axborot texnologiyalari» kafedrasida professori, t.f.d., professor, xalqaro axborotlashtirish fanlari Akademiyasi akademigi

G'ulomov Sherzod Rajaboyevich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Kiberxavfsizlik fakulteti dekani, Ph.D., dotsent

G'aniyev Abdusalil Abdjalilovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Kiberxavfsizlik fakulteti, Axborot xavfsizligi kafedrasida t.f.n., dotsent

Zaynidinov Hakimjon Nasritdinovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Kompyuter injiniringi fakulteti, Sun'iy intellekt kafedrasida texnika fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich,

Farg'ona politexnika instituti, Iqtisod fanlari doktori, professor

Abdullayev Abdujabbor,

Andijon mashinosozlik instituti, Iqtisod fanlari doktori, professor

Qo'ldashev Abbosjon Hakimovich,

O'zbekiston milliy universiteti huzuridagi Yarimo'tkazgichlar fizikasi va mikroelektronika ilmiy-tadqiqot instituti, texnika fanlari doktori, professor

Ergashev Sirojiddin Fayazovich,

Farg'ona politexnika instituti, elektronika va asbobsozlik kafedrasida professori, texnika fanlari doktori, professor

Polvonov Baxtiyor Zaylobiddinovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha direktor o'rinbosari

Zulunov Ravshanbek Mamatovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Dasturiy injiniring kafedrasida dotsenti, fizika-matematika fanlari nomzodi

Abdullaev Temurbek Marufovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Axborot texnologiyalari kafedra mudiri, texnika fanlar bo'yicha falsafa doktori

Zokirov Sanjar Ikromjon o'g'li,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Ilmiy tadqiqotlar, innovatsiyalar va ilmiy-pedagogik kadrlar tayyorlash bo'limi boshlig'i, fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori

Jurnal quyidagi bazalarda indekslanadi:

Eslatma! Jurnal materiallari to'plamiga kiritilgan ilmiy maqolalardagi raqamlar, ma'lumotlar haqqoniyligiga va keltirilgan iqtiboslar to'g'riligiga mualliflar shaxsan javobgardirlar.

MUNDARIJA | ОГЛАВЛЕНИЕ | TABLE OF CONTENTS

Sotvoldiyev Xusniddin, Abdurahimova Mubiynaxon Ikrom qizi, Алгоритмы синтеза адаптивных систем управления нестационарными системами при неполной информации	6-12
Лазарева Марина Викторовна, Порубай Оксана Витальевна, Оптимизация режимов работы объектов возобновляемой энергетики для обеспечения энергией сельского хозяйства	13-23
Bozarov Vaxromjon Ilxomovich, TRIGONOMETRIK VAZNLI OPTIMAL KVADRATUR FORMULALARNI KOMPYUTER TOMOGRAFIYASI TASVIRLARINI QAYTA TIKLASHGA TATBIQI	24-27
Saidov Mansurjon Inomjonovich, Fisher statistikasida markaziy limit teoremlardan foydalanish	28-34
Saidkulov E.A., ZARAFSHON DARYOSINING FARKTAL XUSUSIYATLI TARMOQLARINI QURISH	35-40
Бозоров Алишер Ганишер угли, Метод диагностики по характеристической частоте АБ(аккумуляторных батарей)	41-45
Daliyev B. S., Sobolevning fazosida Abel umumlashgan integral tenglamasini yechish uchun optimal koeffitsiyentlar va optimal kvadratur formulaning normasi	46-53
Nurjanov Furqatbek Reyimberganovich, SUNIY INTELLEKT USULLARI YORDAMIDA TASVIRDAN SHAXSNING YUZ TASVIRI JOYLASHGAN SOHASINI TOPISH ALGORITMLARI	54-60
Boyquziyev Ilxom Mardanoqulovich, Rahmatullayev Ilhom Raxmatullayevich, Axadova O'g'iloy Chorshanbi qizi, RSA shifrlash algoritmining maxfiy kalitini aniqlash algoritmi	61-67
Sharifjanova Nilufar Muratjanovna, Yakubov Maksadhon Sultaniyazovich, Nurilla Ergashvaevich Mahamatov, ALGORITHM FOR LOCAL LOOP OPTIMIZATION OF MULTISTAGE FLOTATION PROCESSES	68-75
Rashidov Akbar Ergash o'g'li, Axatov Akmal Rustamovich, Nazarov Fayzullo Maxmadiyarovich, ICHKI TAQSIMLASH MEXANIZMIDA MA'LUMOTLAR OQIMLARINI BOSHQARISH ALGORITMI	76-82
Beglerbekov Rasul Jubatxanovich, Babanazarov Danil Jandullayevich, INFORMATIV BELGILAR FAZOSIDA TIMSOLLARNI TANIB OLISH VA ULARNI SHAKLLANTIRISH ALGORITMI	83-86
Kuvandikov Yokub Tursunbayevich, KULTIVATOR O'QYOYSIMON PANJALARINING YEYILISHINI O'RGANISHDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH	87-90
Горовик Александр Альфредович, Лазарева Марина Викторовна, Моделирование алгоритмов взаимодействия обучаемого с обучающими курсами	91-100
Yakubov Maqsadxon Sultaniyazovich, Uzakov Barxayotjon Muhammadiyevich, Xoshimov Baxodirjon Muminjonovich, FARG'ONA NEFTNI QAYTA ISHLASH ZAVODI UCHUN AVTOMATLASHTIRILGAN TIZIMINI MATEMATIK MODEL VA ALGORITMLASH JADVALINI REJALASHTIRISH VAZIFALARI	101-108
Мелиев Фарход Фаттоевич, Мелиев Фатто Мухаммадиевич, Обнаружения объектов на гистологических изображениях на основе сопоставления шаблонов	109-113
Sharibayev Nosirjon Yusubjanovich, Kayumov Ahror Muminjonovich, TRIKOTAJ TO'QIMALARINING STRUKTURASINI KOMPYUTER KO'RISH TEXNIKASI ASOSIDA TASNIFLASH	114-118
Mirzakarimov Baxtiyor, Mamadalieva Lola, Xayitov Azizjon, DEVELOPMENT OF A HYBRID ENERGY COMPLEX WITH MICRO-HYDRO AND SOLAR POWER IN UZBEKISTAN	119-123
Turakulov Otabek Xolmirzayevich, Mamaraufov Odil Abdixamitovich, Do'ztmuxammedova Munira Farxodovna, IJTIMOY MEDIA STRUKTURALANMAGAN MATNLI MA'LUMOTLARINI QAYTA ISHLASHDA TASNIFLASH MASALASI	124-128
Xalilov Muxammadmuso Muxammadyunosovich, Dalibekov Lochinbek Rustamovich, Murodullayeva Rayxona Abduraxmon qizi, OPTIK TOLALARDA SIGNALLARNI YO'QOLISHINI OLDINI OLISH VA AXBOROT XAVFSIZLIGI TA'MINLASH	129-131
Uzakov Barxayotjon Muhammadiyevich, NEFTNI QAYTA ISHLASH KORXONALARI FAOLIYATI BOSHQARUV TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH	132-139
Umarov Xasan Abdullayevich, INTERPOLYATSIYA MASALALARINI YECHISH VA TAHLIL QILISHDA LAGRANJ USULI	140-142
Abduraxmanov Ravshan Anarbayerovich, TASVIR GISTOGRAMMALARINING TAHLILI VA STATISTIK MA'LUMOTLARI	143-145
Логинов Павел Викторович, Акбаров Нодирбек Аскаралиевич, Хамидов Саиджон Собитжон угли, ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ НЕЛИНЕЙНОГО ДЕФОРМИРОВАНИЕ ГРУНТОВ	146-151
Rayimjonova O. S., Nurdinova R. A., BOSHQARISH VA NAZORAT QILISH SISTEMALARI UCHUN ISSIQLIK O'ZGARTIRGICHLARNI TADQIQ QILISH	152-157
Asrayev Muhammadmullo Abdullajon o'g'li, G'oiyeva Xumora Qobiljon qizi, Abdurasulova Dilnoza Botirali qizi, QO'LYOZMA TASVIR BELGILARINIG NEYRON TARMOQLAR ORQALI TAQQOSLANISHI	158-161
Xoshimov Baxodirjon Muminjonovich INTELLEKTUAL BOSHQARISH TIZIMLARI YORDAMIDA NEFTNI REKTIFIKATSIYA JARAYONINI BOSHQARISH	162-168
Kurbanov Abduraxmon Alishboyevich, INSON TANASI HARAKATLARINI TAHLIL QILISHDA ZAMONAVIY MODELLAR VA ALGORITMLARNI QO'LLASHNI O'RGANISH	169-175
Dalibekov Lochinbek Rustambekovich, PAXTANI BIRLAMCHI QAYTA ISHLASH JARAYONIDA KUCHLI ELEKTROSTATIK MAYDONLARNI YARATISH UCHUN MUQOBIL ENERGIYA MANBALARIDAN FOYDALANISH IMKONIYATI	176-180
Mirzayev Jamshid Boymurodovich, KORXONA VA TASHKILOTLARDA AXBOROT XAVFSIZLIGI RISKLARINI BAHOLASH USULLARINI TAHLILI	181-184
Jo'rayev Mansurbek Mirkomilovich, Nozik sug'orish tizimlari monitoring qilishda ma'lumotlarni uzatish texnologiyalar tahlili	185-188

MUNDARIJA | ОГЛАВЛЕНИЕ | TABLE OF CONTENTS

Zulunov Ravshanbek Mamatovich, Sattarov Maxammadjon Fozil o'g'li, SOG'LIQNI SAQLASHNI AVTOMATLASHTIRISH: BEMOR TAJRIBASINI YAXSHILASH YO'LI	189-195
Husniya Akhmedova, ORGANIZATION OF WORD SEARCH IN UZBEK TEXTS BASED ON BOYER-MOORE-HORSPPOOL ALGORITHM	196-201
Shamsiev Kalibek Saribaevich, Oybek Bektoshev Qosimjon ug'li, SIKLON REJIM KO'RSATGICHLARINING SAMARADORLIKGA TA'SIRINI O'RGANISH NATIJALARI	202-205
Otaqulov Oybek Xamdamiyev, Nabiyev Iskandar Farxodjon o'g'li, Nabiyeva Maysaraxon Shuxratjon qizi, CHIZIQLI VA AFFIN MODELARI YORDAMIDA SENSORLAR TAHLIL QILISH	206-209
Umurzakova Dilnoza Maxamadjanovna ISSIQLIK ENERGETIKA OBYEKTLARINING TEXNOLOGIK PARAMETRLARINI NORAVSHAN-MANTIQIY BOSHQARISH MODELARINI ISHLAB CHIQUV	210-219
Якубов Максадхан Султаниязович, Хошимов Баходиржон Муминжонович, Узаков Бархаётжон Мухаммадиевич, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ РЕКТИФИКАЦИИ НЕФТИ	220-228
Sattarov Nosirbek Abdulhodi o'g'li, Jo'rayev To'xtamurod Ixvoljon o'g'li, Sadikova Munira Alisherovna, TASVIR KONRASTINI KUCHAYTIRISH ALGORITMLARI	229-231
Исроилов Шаробиддин Махаммадюсуфович, Набиев Исқандар Фарходжон ўғли, К ТЕОРЕТИЧЕСКОМУ АНАЛИЗУ ПРОЦЕССА ДИФФУЗИИ КОНТАКТНОЙ ДОРОЖКИ НАГРЕВА АВТОМОБИЛЬНОГО СТЕКЛА	232-236
Садикова Мунира Алишеровна, Зиятдинов Марсель Ринатович, ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗРАБОТКИ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ИГРОВОЙ ИНДУСТРИИ	237-241
Okhunov Dilshod Mamatjonovich, Okhunov Mamatjon Xamidovich, Muminov Kamolkhon Ziyodjon ugli, Muhtoriddinov Muhammadyusuf Temirhon ugli, THE CONCEPT OF MARKETING AT IT INDUSTRY ENTERPRISES IN THE CONTEXT OF DIGITALIZATION OF THE ECONOMY	242-248
Камилов Мирзаян Мирзаахмедович, Худайбердиев Мирзаакбар Хаккулмирзаевич, Алимжанова Ойимбуш Собиржон кизи, Процесс моделирования спроса на товары с использованием алгоритмов машинного обучения	249-254
Radjabov Sobirjon Sattorovich, Dadaxanov Musoxon Xoshimxonovich, Mardiyev Azamat Shakar o'g'li, QO'LYOZMA MATNI TASVIRI SIFATINI OSHIRISHNING SAMARALI ALGORITMINI TANLASH	255-260
Yuldasheva Nafisa Salimovna, SHAXSNI OVOZI ASOSIDA IDENTIFIKATSIYALASH TIZIMINING ASOSIY MASALALARI	261-267
Nishanov Akram Xasanovich, Beglerbekov Rasul Jubatxanovich, Babanazarov Danil Jandullayevich, BELGILAR ASOSIDA QOVUN NAVLARINI XUDUDLAR BO'YICHA TASNIFLASH MASALASI, UNING MATEMATIK IFODALANISHI VA ALGORITMI	268-273
Mirzaeva Malika Bahadirovna, Sulaymanov Anvar Askarovich, K ANALIZU FUNKSIONIROVANIYA VYCHISLITEL'NYX SREDSTV AVTOMATIZIROVANNYX SETEY SVYAZI	274-280
Керимов Комил Фикратович, Азизова Зарина Ильдаровна, Анализ трафика сети с применением алгоритмов машинного обучения в автоматизированной информационной системе быстрого реагирования на инциденты информационной безопасности и фильтрации трафика сети	281-285
Otaqulov Oybek Xamdamiyev, Azamxonov Bahodir Saitekamolxonovich, Nabiyev Iskandar Farxodjon ugli, TEORETICHESKIE OSNOVY PRIMENENIYA ALGORITMOV FIL'TRA KALMANA DLYA OBNARUZHENIYA OSHIBOK V AVTOMATICHESKIX SISTEMAX	286-290
Djabbarov Dilshod Turdikulovich, Asrayev Muhammadmullo Abdullajon o'g'li, G'oiyeva Xumora Qobiljon qizi, VIDEO TASVIRLARDA INSON KO'ZLARINI ANIQLASH UCHUN CHUQUV O'RGANISH ALGORITMLARIDAN FOYDALANISH	291-295
Kabildjanov Aleksandr Sabitovich, Pulatov G'iyos Gofurjonovich, Pulatova Gulxayo Azamjon qizi, OB-HAVO SHAROITLARINING YURAK-QON TOMIR KASALLIKLARIGA TA'SIRINI ANIQLASHNING ANALITIK TAXLILI	296-300
Tojjeva Feruza, Xamdamiyev Utkir, MACHINE LEARNING ALGORITHMS ANALYSIS FOR NETWORK TRAFFIC CLASSIFICATION	301-305
Nabijonov Ravshanbek Muxammadjon o'g'li, Nabiyev Iskandar Farxodjon o'g'li, Nabiyeva Maysaraxon Shuhratjon qizi, AQLLI SVETOFOR TIZIMINI LOYIHALASH	306-310
Baxtiyor Mirzakarimov Abdusolomovich, Sidiqov Azizbek Abdullo o'g'li, O'RTA MAXSUS, KASB-HUNAR TA'LIMI TZIMIDAGI TA'LIM MUASSASALARIDA O'QUVCHILAR MA'LUMOTLAR BAZASINI SHAKLLANTIRISH MASALALARI	311-317
Komilov Abdullajon Odiljon o'g'li, Nur diodlarining ulanish sxemalari va ishlash rejimlari	318-321
Zulunov Ravshanbek Mamatovich, Samatova Zarnigor Nematovna, KIBER XAVFSIZLIK MUAMMOLARI VA UNI TA'MINLASH USULLARI	322-326
Nabijonov Ravshanbek Muxammadjon o'g'li, Nabiyev Iskandar Farxodjon o'g'li, Nabiyeva Maysaraxon Shuhratjon qizi, ISHLAB CHIQUV KORXONALARIDA PAST MALAKALI ISHCHILAR VA ROBOTLAR O'RTASIDAGI FARQLARNI TAHLIL QILISH	327-329
Soliev Bakhromjon Nabijonovich, Real-Time Moving Object Detection from Video Streams in Python: Techniques and Implementation	330-335
Zulunov Ravshanbek Mamatovich, Soliev Bakhromjon Nabijonovich, Ermatova Zarina Qakhramonovna, Enhancing Clarity with Techniques for Recognizing Blurred Objects in Low Quality Images Using Python	336-340

SOG'LIQNI SAQLASHNI AVTOMATLASHTIRISH: BEMOR TAJRIBASINI YAXSHILASH YO'LI

Zulunov Ravshanbek Mamatovich,
dotsent, f.-m.f.n,

Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali

Sattarov Maxammadjon Fozil o'g'li,
1-bosqich magistranti

Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali

Annotasiya. Ushbu maqolada klinika tizimlarini avtomatlashtirish orqali sog'liqni saqlash samaradorligi va sifatini oshirish va shu sohada keng qamrovli tadqiqot va baholash usullari ko'rib chiqilgan. Ushbu maqolada sog'liqni saqlashdagi avtomatlashtirishning foydalarini tahlil qilingan va u qanday qilib bemor tajribasini sezilarli darajada yaxshilashga hissa qo'shishi mumkinligini ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: Sog'liqni saqlash, avtomatlashtirish tizimlari, Robotic Process Automation, sun'iy intellect, bashoratli tahlillar

Kirish. Bugungi tez rivojlanayotgan raqamli asrda, avtomatlashtirish sog'liqni saqlashni ham o'z ichiga olgan turli sohalarning ajralmas qismiga aylandi. Jarayonlarni soddalashtirish, samaradorlikni oshirish va bemorlarning natijalarini yaxshilash imkoniyati bilan avtomatlashtirish sog'liqni saqlashni yetkazib berish usulini tubdan o'zgartirmoqda.

Sog'liqni Saqlashda Avtomatlashtirishning Foydalari. Avtomatlashtirish sog'liqni saqlash xodimlari va bemorlarga ijobiy ta'sir ko'rsatadigan ko'plab afzalliklarni taqdim etadi. Keling, ushbu afzalliklarning ayrimlariga yaqindan nazar tashlaymiz:

Samaradorlik va Aniqlikni Oshirish. Sog'liqni saqlashdagi avtomatlashtirishning asosiy afzalliklaridan biri muntazam va takrorlanadigan vazifalarni soddalashtirish qobiliyatidir. Tayinlash jadvalini tuzish, hisob-kitob qilish va yozuvlarni yuritish kabi vazifalarni avtomatlashtirish orqali sog'liqni saqlash mutaxassislari qimmatli vaqtini tejashlari va bemorlarga sifatli yordam ko'rsatishga ko'proq e'tibor qaratishlari mumkin. Avtomatlashtirish qo'lda ma'lumot kiritish zaruratini yo'q qiladi, inson xatoliklarini kamaytiradi va tibbiy yozuvlar hamda ma'muriy vazifalarda aniqlikni ta'minlaydi.

Ish Oqimi va Bemor Oqimini Yaxshilash. Avtomatlashtirish sog'liqni saqlash muassasalarida ish

oqimi va bemor oqimini optimallashtirishda muhim rol o'ynaydi. Bemorni qabul qilish, ma'lumot yig'ish va uchrashuvga tayyorgarlik ko'rish kabi jarayonlarni avtomatlashtirish orqali sog'liqni saqlash xodimlari bemorlar uchun yanada samarali va uzluksiz tajriba yaratishlari mumkin. Bu kutish vaqtlarini qisqartiradi, o'tkazuvchanlikni oshiradi va umumiy bemor qoniqishini yaxshilaydi. Bundan tashqari, avtomatlashtirish sog'liqni saqlash jamoalari o'rtasida yaxshiroq muvofiqlashtirishni osonlashtirishi mumkin, bemor ma'lumotlari osongina mavjud va bo'limlar o'rtasida baham ko'rilishini ta'minlaydi, bu esa yanada muvofiqlashtirilgan va yaxlit parvarishlash yondashuvini ta'minlaydi.

Bemor xavfsizligi va parvarish sifatini oshirish. Avtomatlashtirish bemor xavfsizligi va parvarish sifatiga sezilarli hissa qo'shishi mumkin. Avtomatlashtirilgan tizimlar orqali sog'liqni saqlash provayderlari klinik qarorlarni qo'llab-quvvatlash vositalari, ogohlantirish tizimlari va eslatmalarni joriy etishlari mumkin, bu tibbiy xatolarni oldini olish va dalillarga asoslangan ko'rsatmalarga rioya qilishni yaxshilashga yordam beradi. Avtomatlashtirish, shuningdek, bemorlarning hayotiy belgilarini, dori-darmonlarga rioya qilishini va davolash jarayonini kuzatishda yordam berishi mumkin, bu esa har qanday

potensial muammolarni erta aniqlash va o'z vaqtida aralashish imkonini beradi. Bu faol yondashuv oxir-oqibatda bemorlar uchun yaxshiroq natijalarga va umumiy bemor tajribasining yaxshilanishiga olib keladi.

Bemor ishtiroki va vakolatini oshirish.

Sog'liqni saqlash jarayonlariga avtomatlashtirishni kiritish bemorlarga o'zlarining tibbiy ma'lumotlariga kirishni oshirish va o'z-o'ziga xizmat ko'rsatish imkoniyatlarini taqdim etish orqali ularni kuchaytiradi. Avtomatlashtirish xususiyatlari bilan jihozlangan bemor portallari va mobil ilovalar shaxslar uchun uchrashuvlarni rejalashtirish, test natijalariga kirish va sog'liqni saqlash provayderlari bilan qulay muloqot qilish imkonini beradi. Bu darajadagi ishtirok ularning sog'liqni saqlash sayohatlarida faol ishtirok etishlarini rag'batlantiradi, natijada bemor qoniqishi, rioya qilish va umumiy sog'liq natijalari yaxshilanadi.

Xarajatlarni tejash va resurslarni optimallashtirish. Sog'liqni saqlashdagi avtomatlashtirish sezilarli xarajatlarni tejash va resurslarni optimallashtirishga olib kelishi mumkin. Ma'muriy vazifalarni avtomatlashtirish orqali sog'liqni saqlash tashkilotlari xodimlarga bo'lgan ehtiyojni kamaytirishi, qog'oz ishlarini kamaytirishi va hisob-kitob xatoliklari ehtimolini kamaytirishi mumkin. Bundan tashqari, avtomatlashtirish inventarizatsiyani boshqarishni optimallashtirishda yordam berishi mumkin, tibbiy ta'minot va uskunalar kerak bo'lganda mavjud bo'lishini ta'minlaydi, chiqindilar va keraksiz xarajatlarni kamaytiradi. Ushbu xarajatlarni tejash choralari oxir-oqibatda bemorlar uchun arzonroq sog'liqni saqlash xizmatlariga hissa qo'shadi, sifatli parvarishni yanada arzon va barqaror qiladi.

RPA va Sog'liqni Saqlashdagi Avtomatlashtirishni Tushunish. Sog'liqni saqlashdagi avtomatlashtirish Robotic Process Automation (RPA) va boshqa avtomatlashtirish texnologiyalarini joriy etish orqali amalga oshiriladi. Ushbu texnologik echimlar sog'liqni saqlash operatsiyalarini soddalashtirish va bemorlar tajribasini yaxshilashda muhim rol o'ynaydi. Keling, RPA va avtomatlashtirish nima ekanligini va ular sog'liqni

saqlash sohasini qanday o'zgartirayotganini ko'rib chiqaylik.

Rasm 1. RPA robotining imkoniyatlari.

Robotic Process Automation, ko'pincha RPA deb ataladi, sog'liqni saqlash jarayonlaridagi takroriy va qoidaga asoslangan vazifalarni avtomatlashtirish uchun dasturiy robotlar yoki "botlar" dan foydalanishni o'z ichiga oladi. Ushbu botlar turli tizimlar va ilovalar bilan insonning o'zaro ta'sirini taqlid qilib, ma'lumot kiritish, ma'lumotlarni olish va ma'lumotlarni tekshirish kabi vazifalarni katta tezlik va aniqlik bilan bajaradi.

Rasm 2. RPAning afzalliklari.

Sog'liqni saqlashdagi RPA bir qancha afzalliklarni taklif etadi. Eng avvalo, bu sog'liqni saqlash mutaxassislarining qo'lda bajaradigan, ko'p vaqt talab qiladigan vazifalar yukini kamaytirib, ularni bemor parvarishining muhim jihatlariga e'tibor qaratishga imkon beradi. Ma'lumot kiritish kabi

vazifalarni avtomatlashtirish orqali, RPA inson xatolari xavfini kamaytiradi va ma'lumotlarning aniqligi va yaxlitligini oshiradi, bu esa tibbiy yozuvlar va hisob-kitob jarayonlari uchun juda muhimdir. RPA, shuningdek, mavjud sog'liqni saqlash tizimlari bilan integratsiyalashishi mumkin, bu esa ma'lumotlarning uzluksiz o'tishini va turli bo'limlar va sog'liqni saqlash muassasalari o'rtasida o'zaro hamkorlikni kuchaytiradi.

Sog'liqni Saqlashdagi Avtomatlashtirishlar.

RPA dan tashqari, sog'liqni saqlash tashkilotlari bemor parvarishi va tajribasini yaxshilash uchun avtomatlashtirishlardan tobora ko'proq foydalanmoqda. Sog'liqni saqlashdagi avtomatlashtirishlar sun'iy intellekt (AI) va tabiiy tilni qayta ishlash (NLP) dan foydalanadigan dasturiy ilovalardir, ular bemorlar bilan o'zaro aloqada bo'lish, ma'lumot taqdim etish va sog'liqni saqlash bilan bog'liq maxsus vazifalarni bajarishda yordam berish uchun ishlatiladi.

Sog'liqni saqlashdagi avtomatlashtirishlarning yorqin misollaridan biri bemorlarni qo'llab-quvvatlash va jalb qilish uchun chatbotlardan foydalanishdir. Ushbu chatbotlar sog'liqni saqlash veb-saytlari yoki mobil ilovalarda joylashtirilishi mumkin, bu bemorlarga savollar berish, uchrashuvlarni rejalashtirish, umumiy sog'liq haqidagi ma'lumotlarga kirish va real vaqt rejimida javob olish imkonini beradi. Chatbotlar 24/7 mavjud bo'lib, bemorlarga sog'liqni saqlash resurslariga qulay kirishni ta'minlaydi va favqulodda bo'lmagan so'rovlar uchun darhol insoniy yordamga bo'lgan ehtiyojni kamaytiradi.

Bundan tashqari, botlar sog'liqni saqlash provayderlariga ma'lumotlarni tahlil qilish, tibbiy tasvirlarni talqin qilish va qarorlarni qo'llab-quvvatlash kabi vazifalarda yordam berishi mumkin. Sun'iy intellekt asosidagi avtomatlashtirishlar katta hajmdagi tibbiy ma'lumotlarni tezda qayta ishlay oladi, naqshlarni aniqlaydi va klinik qaror qabul qilishni qo'llab-quvvatlash uchun qimmatli tushunchalarni taqdim etadi. Sog'liqni saqlash mutaxassislarining imkoniyatlarini kengaytirish orqali avtomatlashtirish aniqlikni, samaradorlikni va umumiy parvarish sifatini yaxshilashga yordam beradi.

RPA va avtomatlashtirish sog'liqni saqlash avtomatlashtirishida katta foyda keltirsa-da, ular inson sog'liqni saqlash provayderlarini almashtirish uchun mo'ljallanmaganligini ta'kidlash muhimdir. Buning o'rniga, ular sog'liqni saqlash mutaxassislarini qo'llab-quvvatlaydi va ularga yanada samarali va samarali yordam ko'rsatish imkonini beradi. Sog'liqni saqlash provayderlari tomonidan taqdim etiladigan insoniy aloqa, hamdardlik va tanqidiy fikrlash bemor tajribasining muhim tarkibiy qismlari bo'lib qolmoqda.

Rasm 3. Sog'liqni saqlashda RPA.

RPA va avtomatlashtirishlar rivojlanishda davom etar ekan, biz sog'liqni saqlash sohasida yana ko'proq yutuqlar va qo'llanmalarni ko'rishimiz mumkin. Ma'muriy jarayonlarni yaxshilashdan tortib klinik qaror qabul qilishni kuchaytirishga qadar, avtomatlashtirish texnologiyalari sog'liqni saqlashni inqilob qilmoqda, bu esa bemorlarning yaxshilangan tajribasi, yaxshiroq natijalar va barqarorroq sog'liqni saqlash tizimiga olib keladi.

Sog'liqni saqlash sohasida avtomatlashtirishni joriy etish. Sog'liqni saqlash sohasida avtomatlashtirishni joriy etish puxta rejalashtirish, hamkorlik va strategik yondashuvni talab qiladi. Ushbu bo'limda avtomatlashtirish yechimlarini sog'liqni saqlash tashkilotlariga

muvaffaqiyatli integratsiya qilish bilan bog'liq asosiy omillar va qadamlar ko'rib chiqiladi.

Avtomatlashtirish imkoniyatlarini aniqlash.

Avtomatlashtirishni joriy etishning birinchi bosqichi sog'liqni saqlash tashkiloti doirasida avtomatlashtirishdan foyda oladigan sohalarni aniqlashdir. Bu mavjud jarayonlar va ish oqimlarini sinchkovlik bilan baholashni, qaysi vazifalar takroriy, qoidaga asoslangan va ko'p vaqt talab etishini aniqlashni o'z ichiga oladi. Sog'liqni saqlashda avtomatlashtirishning umumiy sohasiga uchrashuvlarni rejalashtirish, hisob-kitob va kodlash, ma'lumot kiritish va inventarizatsiyani boshqarish kiradi. Ushbu imkoniyatlarni aniqlash orqali sog'liqni saqlash tashkilotlari avtomatlashtirish tashabbuslarini ustuvorliklarini belgilashlari va eng katta ta'sir ko'rsatadigan sohalarga e'tibor berishlari mumkin.

Maqsad va vazifalarni belgilash. Potensial avtomatlashtirish imkoniyatlari aniqlangandan so'ng, avtomatlashtirishni joriy etish uchun aniq maqsad va vazifalarni belgilash muhimdir. Ushbu maqsadlar operatsion samaradorlikni oshirish, bemorlar tajribasini yaxshilash, xarajatlarni kamaytirish yoki ma'lumotlarning aniqligini oshirishni o'z ichiga olishi mumkin. Aniq va o'lchovli vazifalarni belgilash orqali sog'liqni saqlash tashkilotlari progressni kuzatishlari va avtomatlashtirish tashabbuslarining samaradorligini baholashlari mumkin.

To'g'ri avtomatlashtirish yechimlarini tanlash. To'g'ri avtomatlashtirish yechimlarini tanlash muvaffaqiyatli joriy etish uchun juda muhimdir. Sog'liqni saqlash tashkilotlari mavjud avtomatlashtirish texnologiyalarini, masalan, RPA platformalari va sun'iy intellekt asosidagi botlarni baholashlari va o'zlarining maxsus ehtiyojlari va maqsadlariga mos keladiganlarini tanlashlari kerak. Avtomatlashtirish yechimlarini tanlashda ko'lam, mavjud tizimlarga integratsiya qilish qulayligi, xavfsizlik va muvofiqlik talablarini, shuningdek, yetkazib beruvchi qo'llab-quvvatlashini hisobga olish juda muhimdir.

O'zgarishlarni boshqarish rejasini tuzish. Avtomatlashtirishni joriy etish sog'liqni saqlash mutaxassislari va xodimlari tomonidan silliq o'tish va

qabul qilinishini ta'minlash uchun o'zgarishlarni boshqarishni talab qiladi. Avtomatlashtirishning afzalliklari va uning ularning ishiga qanday ijobiy ta'sir ko'rsatishi haqida aniq muloqot qilish juda muhimdir. Xodimlarni yangi avtomatlashtirilgan jarayonlar bilan tanishtirish uchun o'quv va qo'llab-quvvatlashni ta'minlash ham zarur. Asosiy manfaatdor tomonlarni jalb qilish va ularning dastlabki qo'llab-quvvatlashini olish o'zgarishlarga qarshilikni kamaytirishga va avtomatlashtirishni qabul qiladigan madaniyatni shakllantirishga yordam beradi.

Sinov va iterativ joriy etish.

Avtomatlashtirish yechimlarini tashkilot bo'ylab keng joriy etishdan oldin, tanlangan bo'limlarda yoki sohalarda sinov o'tkazish tavsiya etiladi. Bu avtomatlashtirish jarayonlarini real sharoitda tasdiqlash imkonini beradi va fikr-mulohazalar va o'rganilgan saboqlar asosida avtomatlashtirish ish oqimlarini takomillashtirish uchun imkoniyat beradi. Iterativ joriy etish sog'liqni saqlash tashkilotlariga har qanday muammolarni hal qilish va avtomatlashtirish tashabbuslarini kengaytirishdan oldin zarur o'zgartirishlarni kiritish imkonini beradi.

Ishlashni monitoring qilish va baholash. Avtomatlashtirish yechimlari joriy etilgandan so'ng, samaradorlik, aniqlik va bemor qoniqishi kabi asosiy ko'rsatkichlarga avtomatlashtirishning ta'sirini kuzatish uchun monitoring mexanizmlarini o'rnatish juda muhimdir. Ma'lumotlarni muntazam ravishda baholash va tahlil qilish avtomatlashtirish tashabbuslari samaradorligi haqida tushuncha beradi, qo'shimcha yaxshilanishlar uchun imkoniyatlarni aniqlaydi va kelajakdagi avtomatlashtirish loyihalariga yo'nalish beradi.

Sog'liqni saqlash sohasida avtomatlashtirishni joriy etish davomiy jarayon bo'lib, doimiy baholash, moslashish va optimallashtirishni talab qiladi. Ushbu qadamlarni bajarish va avtomatlashtirish texnologiyalaridan foydalanishning yangi usullarini doimiy ravishda izlash orqali, sog'liqni saqlash tashkilotlari operatsion samaradorlikni oshirish, bemor tajribasini yaxshilash va yanada samarali va bemor markazida bo'lgan sog'liqni saqlash tizimini yaratish imkoniyatiga ega bo'ladi.

Sog'liqni saqlash avtomatlashtirishiga oid xavotirlar va noto'g'ri tushunchalarni bartaraf etish. Avtomatlashtirish sog'liqni saqlash sohasiga ko'plab foyda keltirsa-da, uning joriy etilishi bilan bog'liq xavotirlar va noto'g'ri tushunchalar ko'pincha uchrab turadi. Ushbu bo'limda biz sog'liqni saqlash avtomatlashtirishiga oid ba'zi umumiy xavotirlarni ko'rib chiqamiz va noto'g'ri tushunchalarni bartaraf etamiz.

Ish o'rinlari yo'qolishi va ishchi kuchining almashishi. Avtomatlashtirish bilan bog'liq asosiy xavotirlardan biri ish o'rinlari yo'qolishi va ishchi kuchining almashishi qo'rquvidir. Sog'liqni saqlash avtomatlashtirishining maqsadi sog'liqni saqlash mutaxassislarini almashtirish emas, balki ularning imkoniyatlarini kengaytirish va jarayonlarni soddalashtirishdir. Avtomatlashtirish texnologiyasi sog'liqni saqlash provayderlariga insoniy hukm va hamdardlikni talab qiladigan vazifalarga ko'proq e'tibor qaratish imkonini beradi, shu bilan birga, takroriy va odatiy vazifalar avtomatlashtirish yechimlari tomonidan samarali bajarilishi mumkin. Bundan tashqari, avtomatlashtirish avtomatlashtirish tizimlarini boshqarish va texnik xizmat ko'rsatish, ma'lumotlarni tahlil qilish va qarorlarni qo'llab-quvvatlash kabi sohalarda yangi ish imkoniyatlarini yaratishi mumkin.

Bemor va provayder o'rtasidagi munosabat va insoniy aloqa. Yana bir xavotir shundaki, avtomatlashtirish sog'liqni saqlashda bemor va provayder o'rtasidagi munosabat va insoniy aloqani kamaytirishi mumkin. Biroq, avtomatlashtirish yechimlari sog'liqni saqlash mutaxassislarini qo'llab-quvvatlash va ularning samaradorligini oshirish uchun mo'ljallangan, bu ularga bemorlar bilan sifatli vaqt o'tkazish imkonini beradi. Ma'muriy vazifalarni avtomatlashtirish va ish oqimlarini soddalashtirish orqali, sog'liqni saqlash provayderlari munosabatlarni rivojlantirish, bemorlarni diqqat bilan tinglash va shaxsiy parvarish ko'rsatishga ko'proq e'tibor qaratishlari mumkin. Avtomatlashtirish qog'oz ishlari va hujjatlarni yuritish yukini yengillatadi, sog'liqni saqlash mutaxassislariga sog'liqni saqlashning insoniy jihatlariga ko'proq e'tibor qaratish imkonini beradi.

Ma'lumot xavfsizligi va maxfiylik. Sog'liqni saqlash avtomatlashtirishida ma'lumot xavfsizligi va maxfiylik juda muhim xavotirlardir. Avtomatlashtirish yechimlari tegishli maxfiylik qoidalariga, masalan, AQShda sog'liqni saqlash sug'urtasi ko'chirilishi va hisob berilishi akti (HIPAA) ga rioya qilishini ta'minlash muhimdir. Avtomatlashtirish texnologiyalari nozik bemor ma'lumotlarini himoya qilish uchun kuchli xavfsizlik choralari bilan ta'minlangan bo'lishi kerak. Shifrlash, kirish nazorati va muntazam xavfsizlik auditlarini amalga oshirish bemor ma'lumotlarini himoya qilish va maxfiylikni saqlashga yordam beradi. Sog'liqni saqlash tashkilotlari avtomatlashtirish yetkazib beruvchilarini sinchkovlik bilan tanlashlari va ma'lumot xavfsizligi va maxfiylikni ustuvor hisoblaydigan yechimlarni tanlashlari kerak.

Texnik muammolar va integratsiya. Avtomatlashtirish yechimlarini mavjud sog'liqni saqlash tizimlariga integratsiya qilish texnik muammolarni keltirib chiqarishi mumkin. Sog'liqni saqlash tashkilotlarida turli IT infratuzilmalari va eski tizimlar mavjud bo'lishi mumkin, ular avtomatlashtirish texnologiyalari bilan uzluksiz integratsiyani talab qiladi. Avtomatlashtirish yechimlari tashkilotning mavjud tizimlariga mos kelishini ta'minlash va IT xodimlariga to'g'ri trening va qo'llab-quvvatlashni ta'minlash juda muhimdir. Avtomatlashtirish yetkazib beruvchilari bilan hamkorlik qilish va IT mutaxassislarini joriy etish jarayoniga jalb qilish texnik muammolarni hal qilish va uzluksiz integratsiyani ta'minlashga yordam beradi.

Etik va huquqiy oqibatlar. Sog'liqni saqlashda avtomatlashtirish etik va huquqiy jihatlarni ko'taradi. Masalan, qarorlarni qo'llab-quvvatlash uchun sun'iy intellekt asosidagi botlardan foydalanishda shaffoflik va tushuntirishlilik muhim omillar hisoblanadi. Algoritmalar va qaror qabul qilish jarayonlari shaffof, tekshiriladigan va etik ko'rsatmalarga mos kelishini ta'minlash muhimdir. Bundan tashqari, avtomatlashtirish bemorlarning avtonomiyasini, xabardor roziligini va madaniy xilma-xillikni hurmat qiladigan tarzda amalga oshirilishi kerak. Sog'liqni saqlash tashkilotlari avtomatlashtirish

texnologiyalaridan foydalanishni boshqarish uchun etik ramkalar va ko'rsatmalarni ishlab chiqishlari, potensial noto'g'ri tushunchalarni bartaraf etishlari va bemor markazida parvarish qilishni ta'minlashlari kerak.

Sog'liqni saqlash avtomatlashtirishiga oid xavotirlar va noto'g'ri tushunchalarni faol ravishda bartaraf etish orqali, sog'liqni saqlash tashkilotlari ushbu texnologiyalarni yanada kengroq tushunish va qabul qilishni rivojlantirishi mumkin. O'ylangan va etik tarzda amalga oshirilganda, avtomatlashtirish sog'liqni saqlashda inqilob qilish, samaradorlikni oshirish, bemorlarning tajribalarini va natijalarini yaxshilash imkoniyatiga ega. Sog'liqni saqlash mutaxassislariga qo'shimcha vosita sifatida avtomatlashtirishni qabul qilish yanada samarali va bemor markazida bo'lgan sog'liqni saqlash tizimiga olib keladi.

Sog'liqni saqlash avtomatlashtirishining kelajagi va bemorlar tajribasi. Kelajakka nazar tashlaydigan bo'lsak, sog'liqni saqlash avtomatlashtirishining kelajagi bemor tajribasini o'zgartirish va sog'liqni saqlash xizmatlarini inqilob qilish uchun katta imkoniyatlarga ega. Bu yerda avtomatlashtirish sezilarli yutuqlarni amalga oshirishi kutilayotgan asosiy sohalar keltirilgan:

Shaxsiylashtirilgan va aniq tibbiyot. Ma'lumotlar tahlili va sun'iy intellektidagi yutuqlar bilan birgalikda avtomatlashtirish shaxsiylashtirilgan va aniq tibbiyot yo'lini ochishi mumkin. Genetik ma'lumotlar, tibbiy tarixlar va turmush tarzi omillarini o'z ichiga olgan bemor ma'lumotlarini tahlil qilish uchun avtomatlashtirishdan foydalanib, sog'liqni saqlash provayderlari moslashtirilgan davolash rejalarini va profilaktika strategiyalarini ishlab chiqishlari mumkin. Avtomatlashtirish naqshlar va xavf omillarini aniqlashda yordam berishi, kasalliklarni erta aniqlash va alohida bemorlar uchun davolash natijalarini optimallashtirish imkonini berishi mumkin.

Telemeditsina va masofaviy bemor monitoringi. Telemeditsina, ayniqsa COVID-19 pandemiyasi davrida, katta sur'atga ega bo'ldi. Avtomatlashtirish telemeditsina imkoniyatlarini

oshirishda muhim rol o'ynaydi, virtual maslahatlarni yanada samarali va qulay qiladi. Avtomatlashtirish yechimlari uchrashuvlarni rejalashtirish, bemorlarni saralash va hatto AI asosidagi chat-botlar va tibbiy tasvirlarni tahlil qilish orqali masofaviy diagnostika baholashlariga yordam berishi mumkin. Bundan tashqari, avtomatlashtirish texnologiyalari bilan integratsiyalangan masofaviy bemor monitoringi qurilmalari bemorlarning ma'lumotlarini real vaqtda sog'liqni saqlash provayderlariga uzatishi, masofadan shaxsiylashtirilgan parvarish va proaktiv aralashuv imkonini beradi.

Aqlli sog'liqni saqlash yordamchilari va virtual hamshiralari. Tabiiy tilni qayta ishlash va suhbatlashuvchi AI'dagi yutuqlar bilan kelajak aqlli sog'liqni saqlash yordamchilari va virtual hamshiralari va'dasini beradi. Ushbu virtual yordamchilar bemorlar bilan mazmunli suhbatlar o'tkazishi, yo'l-yo'riq ko'rsatishi, savollarga javob berishi va asosiy tibbiy maslahatlar berishi mumkin. Ular, shuningdek, dori-darmonlarni boshqarishda yordam berishi, bemorlarni dori-darmon jadvali va potensial o'zaro ta'sirlar haqida eslatib turishi mumkin. Virtual hamshiralari bemorlarning sog'liq holatini masofadan kuzatib borishi, hayotiy belgilarga rioya qilishi va real vaqt rejimida fikr-mulohazalar berishi mumkin, bu esa bemorlarning xavfsizligi va parvarish sifatini oshiradi.

Ma'muriy jarayonlarni soddalashtirish. Avtomatlashtirish sog'liqni saqlashda ma'muriy jarayonlarni soddalashtirishda davom etadi, qog'oz ishlari hajmini kamaytiradi, xatolarni minimallashtiradi va operatsion samaradorlikni oshiradi. Tayinlashlarni rejalashtirish, sug'urta tasdiqlash va hisob-kitoblarni avtomatlashtirish orqali sog'liqni saqlash tashkilotlari kutush vaqtlarini qisqartirish, hisob-kitobning aniqligini oshirish va ma'muriy ish jarayonlarini soddalashtirish orqali bemorlar tajribasini yaxshilashlari mumkin. Avtomatlashtirish, shuningdek, turli sog'liqni saqlash tizimlari o'rtasida ma'lumotlar almashinuvini va o'zaro muvofiqlikni ta'minlash imkonini beradi, bu esa sog'liqni saqlash provayderlari uchun bemor ma'lumotlari osongina mavjud bo'lishini ta'minlaydi,

parvarishlashni muvofiqlashtirishni yaxshilaydi va takroriy yoki ortiqcha jarayonlarni yo'q qiladi.

Tahlil qilish va profilaktik parvarish.

Avtomatlashtirish, bashoratli tahlillar bilan birgalikda, profilaktik parvarish va proaktiv aralashuvda hal qiluvchi rol o'ynashi mumkin. Bemor ma'lumotlarini tahlil qilish orqali avtomatlashtirish yuqori xavf guruhidagi shaxslarni aniqlashi va muammolarni jiddiylashtirishdan oldin belgilab qo'yishi mumkin. Bu sog'liqni saqlash provayderlariga erta aralashuvni, profilaktik parvarish ko'rsatishni va kasalxonaga qayta yotqizishlarni kamaytirish imkonini beradi. Avtomatlashtirish, shuningdek, shaxsiylashtirilgan sog'liqni saqlash ta'limi va turmush tarzi bo'yicha tavsiyalarni osonlashtirishi, bemorlarni o'z sog'liq va farovonliklariga e'tibor berishga undaydi.

Xulosa qilib aytganda, sog'liqni saqlashda avtomatlashtirish bemor tajribasini sezilarli darajada yaxshilaydigan ko'plab foydalarni taklif etadi. Samaradorlik va aniqlikni oshirishdan tortib bemor ishtiroki va vakolatini oshirishgacha, avtomatlashtirish sog'liqni saqlash provayderlariga shaxsiylashtirilgan parvarishni ko'rsatishga ko'proq e'tibor qaratish imkonini berib, jarayonlarni optimallashtirish orqali sog'liqni saqlash yetkazib berish usulini o'zgartiradi. Biz avtomatlashtirish dunyosiga chuqurroq kirib borar ekanmiz, samarali, hamdard va bemor markazida bo'lgan sog'liqni saqlash tizimini rivojlantirish uchun insoniy muloqot va texnologik yutuqlar o'rtasidagi muvozanatni ta'minlash juda muhimdir.

Sog'liqni saqlash avtomatlashtirishining kelajagi bemorlar tajribasi va natijalarini yaxshilash uchun katta va'dalarni beradi. Avtomatlashtirish texnologiyalaridan foydalanish orqali, sog'liqni saqlash tashkilotlari ish jarayonlarini optimallashtirishi, bemorlarning ishtirokini oshirishi va ko'proq shaxsiylashtirilgan, samarali va proaktiv parvarish ko'rsatishi mumkin. Biroq, avtomatlashtirish bemorlarning avtonomiyasi, maxfiyligi va madaniy xilma-xilligini hurmat qiladigan inson markazida yondashuv bilan etik jihatdan joriy etilishi kerak.

Adabiyotlar:

1. R. Zulunov. M. Mahmudova. Tibbiyot muassasalarida elektron navbat tizimi. Potomki Аль-Фаргани, 2023, 1(2), с. 53-57
2. Р.Зулунов, Д.Ирматова. Использование технологий искусственного интеллекта. Журнал интегрированного образования и исследований. 2022, 1/6, с. 53-56.
3. Р. Зулунов, А.Горовик. Методика преподавания визуального программирования для детей. Цифровой регион: опыт, компетенции, проекты: сборник статей Международной научнопрактической конференции. – Брянск: БрГИТУ, т.1, с. 193-197.
4. Р. Зулунов, А.Горовик. Внедрение технологий искусственного интеллекта, нравственные и правовые нормы. Conference on Digital Innovation: "Modern Problems and Solutions", 2023.
5. R.Zulunov. Pythonda neyron tarmoqni qurish va bashorat qilish. Al-Farg'oniylar avlodlari, 2023, 1/4, с. 22-26.
6. R. Zulunov, O. Otaqulov. Ограничения обучения языку программирования JAVA в образовательных системах. Потомки Аль-Фаргани, 2023, т.1/2, с. 37-40
7. R. Zulunov. Staff Incentives Based on Kpi Principles. Conference on Digital Innovation: "Modern Problems and Solutions", 2023/10/9
8. R.Zulunov, A.Kayumov. Идентификация и сортировка текстиля для автоматизированной обработки с помощью ближней инфракрасной спектроскопии. Universum: технические науки, 3(120), март 2024, с. 38-42
9. R.Zulunov, Z.Samatova. Bulutli texnologiyalarda kiberxavfsizlik taminlashda CASB yechimlari. Potomki Аль-Фаргани, 2024, 1(1), с. 93-98.